

ПОВЫШЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА РАБОТУ ПО ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ НА ОСНОВЕ ИХ ИНТЕРЕСОВ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

Юсупова Севара Давлетияр кизи

Студенты Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета Начальное образование

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002602>

Аннотация. Сегодня ориентация молодежи на профессию на основе ее интереса является одной из важных задач современного образования. Смысл слова «Профессия» означает занятие, которое служит ресурсом для творчества, деятельности и образа жизни людей. Концепция руководства учащимся в выборе профессии представляет собой определенную педагогическую работу, направленную на то, чтобы заставить учащегося выбрать осознанную, правильную и свободную профессию, правильно определить карьерный путь профессий и профессий. Значение слова профессия – занятие, служащее ресурсом для ремесла, деятельности и средств к существованию людей.

Ключевые слова: Новое поколение, профессия, общее образование, ученик, современное образование, задачи педагога.

INCREASING SCHOOLCHILDREN'S ORIENTATION TOWARDS WORK IN CHOOSING A PROFESSION BASED ON THEIR INTERESTS

Abstract. Today, the orientation of young people towards a profession based on their interest is one of the important tasks of modern education. The meaning of the word “Profession” means an occupation that serves as a resource for creativity, activity and lifestyle of people. The concept of guiding a student in choosing a profession is a certain pedagogical work aimed at making the student choose a conscious, correct and free profession, and correctly determine the career path of professions and professions. The meaning of the word profession is an occupation that serves as a resource for the craft, activity and livelihood of people.

Key words: New generation, profession, general education, student, modern education, teacher's tasks.

Социально-экономическое развитие общества может быть достигнуто на основе применения научно-технических достижений в экономической сфере. Это, в свою очередь, обусловлено реформами, проводимыми в сфере образования, Законом Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальной программой подготовки кадров» и, как

указано в ней, наукой, образованием и обеспечивает активное взаимодействие производства. Проникновение результатов научно-технического развития в сферу производства во многом зависит от уровня образования, потенциала кадров, особенно молодежи, их активности, степени владения ими своей профессией. В настоящее время целью направления молодежи к профессиям и профессиям является подготовка подрастающего зрелого поколения к осознанному выбору этих профессий.

Значение слова профессия – занятие, служащее ресурсом для ремесла, деятельности и средств к существованию людей. Суть профориентационной работы заключается в создании условий для всестороннего и всестороннего развития молодого поколения, в подготовке его к осознанному выбору профессии. Профориентация – это педагогический процесс всестороннего развития учащегося как личности, рационально ограничивающей свои потребности, являющейся сознательным самоконтролем своего мышления и поведения, имеющий не только педагогический, но и социально обусловленный характер. Эти инструменты составляют основу содержания профессиональной ориентации. Теоретические предпосылки профориентационной деятельности представляют собой совокупность различных взглядов, идей и представлений, направленных на эффективную организацию профориентационной деятельности. Это ориентация молодежи на необходимые обществу профессии, соответствующие ее личным интересам, навыкам и способностям. Важность проблемы, необходимость срочного решения ряда практических вопросов, связанных с ориентацией молодежи на профессию, в настоящее время привлекают внимание многих специалистов: педагогов, психологов, врачей, экономистов, социологов и практиков, работающих в чрезвычайно разнообразных сферах. поля, притягивает. Участие и работа многих специалистов в этом плане создают, конечно же, почву и условия для правильного и комплексного решения проблемы. Включает в себя основные направления карьерно-профориентационной работы: Профессиональная информация молодежи - современные виды производств и профессий, потребности экономического комплекса в квалифицированных кадрах, перспективы развития профессионального рынка, формы и условия освоения профессий, профессиональные повышение квалификации в процессе трудовой деятельности и знакомство с возможностями самосовершенствования, Профессиональная консультация Помощь в определении своей профессиональной идентичности с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом педагогических и психологических особенностей и возможностей молодежи, а также потребностям общества.

Профессиональный отбор педагогико-психологический на основе психофизиологической и медицинской диагностики, дающий рекомендации по различным профессиональным направлениям, более соответствующим психологическим и физиологическим особенностям человека: Профессиональный отбор, определяющий уровень профессиональная квалификация человека в соответствии с нормативными требованиями определенной профессии. В трудовом и профессиональном образовании целесообразно ориентировать учащихся по профессиям и специальностям следующими способами 1. Знакомство учеников с профессиями. 2. Рекомендовать чтение произведений, разъясняющих профессии и трудовые достижения: 3. Проведение специальных занятий по каждой профессии: 4. Организация поездок на производственные предприятия, предприятия, в учреждения науки, образования, культуры и искусства. 5. Регулярное знакомство с новыми профессиями и специальностями, научно-техническими разработками и технологиями производства.

Каждый из специалистов в своей деятельности в области полной конкретной профориентации опирается на известные ему методы, методы подхода к проблеме и метод ее восприятия и тому подобное, а также на разработку методологии профориентации. ориентация зависит от профессии и является важным условием дальнейшей успешной работы в области ориентации. В современных условиях научно-технического и общественного развития как никогда возросла роль школы, которая должна готовить молодое поколение к активному участию в строительстве общества. В связи с этим привитие учащимся прочных знаний основ науки, воспитание у них высокой сознательности, формирование общечеловеческих ценностей, подготовка молодого поколения к браку и труду, к сознательному выбору общественно необходимых профессий - задачи современной школы, этапы обучения и воспитания. К важным задачам, стоящим перед педагогами, относятся:

- Дальнейшее совершенствование ясных интересов школьников;
- Доведение его до уровня выбора профессии;
- Оказание практической помощи школьникам с разносторонними интересами в выборе направления и клуба, которые им больше всего нравятся;
- Воспитание у учащихся уважения к трудящимся;
- Принимая во внимание специфические интересы учеников, постепенно вовлекать их в социальную работу общества;

- Предоставить достаточно профессиональной информации, обучать;
- Всемерно экономить материальные ресурсы, созданные человеческим трудом;
- Привлечение учеников интересующую их сферу трудового образования и достижение практического применения полученных экономических знаний;
- Вызывать интерес учащихся к урокам труда и выбора профессии и оказывать решающее влияние на его повышение с помощью высокого мастерства;

При правильной организации этого процесса обеспечивается формирование человека как субъекта будущей профессиональной деятельности. В настоящее время в условиях социального и научно-технического прогресса значимость ориентации школьников на профессии и специальности значительно возросла. Нацелить учеников на выбор правильной и свободной профессии – одна из актуальных задач современности. Выбор правильной профессии имеет большое значение в определении будущего образа жизни человека. Каждый человек выбирает профессию, исходя из своих интересов, способностей и человечности. Выбор правильной профессии – важный шаг в жизни человека, от правильного выбора профессии во многом зависит успех всей жизни молодого поколения. Ряд факторов влияет на учеников при выборе карьеры. Интерес понимается как деятельность, определяющая направление познания предметов и событий действительности и пробуждаемая чувством удовлетворения. Способность – это особенность, имеющая отношение к успешному выполнению какой-либо деятельности и объясняющая легкость приобретения знаний и навыков.

REFERENCES

1. Ключа С.У. , Чистякова С.Н. Методика курса «Выбор профессии». Ташкент. «Учитель», 1989.
2. Решение об утверждении Государственных образовательных стандартов общего среднего, среднего специального, профессионального образования. 2017.
3. Абуллаева К. и др. Уроки чтения в 1 классе. : «O'qituvchi», 2009.-301-303 с.
4. 4. Даминов Т, Адамбекова Т. Игровое обучение. Ташкент: 1993.- 671-672 с .
5. Мавлонов Р., Тораева О., - Педагогика - Ташкент -ученик- 2001 6.